

Artigo

Análise quantitativa de dengue e fatores climáticos em São José do Rio Preto/SP: subsídios para planejamento da gestão em saúde

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423477>

Otavio Pereira Chohfi

<https://orcid.org/0009-0007-4298-5695>

Gladis C. Ribeiro

<https://orcid.org/0009-0007-9404-9508>

Caroline de O.C.S. Rosa

<https://orcid.org/0000-0002-9548-3476>

Jesuliana Nascimento Ulysses

<https://orcid.org/0000-0001-7056-7967>

Alex Borges Vieira

<https://orcid.org/0000-0003-0821-126X>

Klaus Wehmuth

<https://orcid.org/0000-0003-2694-3931>

Rafael Nobre Orsi

<https://orcid.org/0000-0003-4719-0131>

Antônio Tadeu A. Gomes

<https://orcid.org/0000-0002-0746-4014>

Márcia Ito

<https://orcid.org/0000-0003-4799-2433>

Resumo

Este estudo analisou a correlação entre fatores climáticos (temperatura, umidade e precipitação) e a incidência de casos de dengue na cidade de São José do Rio Preto/SP, no período de 2019 a 2023, sob a perspectiva da gestão de processos em saúde. O objetivo foi identificar padrões de relação entre variáveis ambientais e epidemiológicas, fornecendo subsídios para ações de controle e prevenção mais direcionadas e estratégicas. Para tanto, foram coletados dados climáticos e epidemiológicos em bases públicas, considerando a disponibilidade limitada de informações específicas para São José do Rio Preto, o que motivou a utilização de dados climáticos da cidade vizinha de Mirassol. Os dados foram organizados e submetidos a análises estatísticas descritivas, além de correlações de *Pearson* e *Spearman*, possibilitando a avaliação da intensidade e direção das relações entre os fatores climáticos e os casos de dengue. Os resultados indicaram que a umidade máxima apresentou a maior correlação positiva com a incidência da doença, enquanto temperatura máxima e precipitação mostraram relações mais fracas. Esses achados evidenciam a importância de considerar múltiplos fatores ambientais e contextuais na gestão de serviços de saúde, contribuindo para o planejamento de ações preventivas mais eficientes e para a antecipação de demandas. Além disso, a análise demonstra como a integração de dados climáticos e epidemiológicos pode

apoiar a tomada de decisão em contextos complexos, permitindo orientar intervenções adaptadas à realidade local. Medidas como programas de redução de criadouros, educação comunitária e estratégias de vigilância direcionadas podem se beneficiar dessas informações, aumentando a eficácia das ações de controle da dengue. A pesquisa reforça a relevância de ferramentas analíticas e gestão de processos na formulação de políticas públicas mais estruturadas e eficientes no enfrentamento de doenças transmitidas por vetores.

Palavras-chave: Dengue, Fatores climáticos, Análise de Dados, Processos Organizacionais, Apoio à Decisão

Abstract

This study analyzed the correlation between climatic factors (temperature, humidity, and precipitation) and the incidence of dengue cases in the city of São José do Rio Preto/SP, from 2019 to 2023, from the perspective of health process management. The objective was to identify patterns of relationships between environmental and epidemiological variables, providing subsidies for more targeted and strategic control and prevention actions. For this purpose, climatic and epidemiological data were collected from public databases, considering the limited availability of specific information for São José do Rio Preto, which led to the use of climatic data from the neighboring city of Mirassol. The data were organized and submitted to descriptive statistical analyses, as well as Pearson and *Spearman* correlations, enabling the evaluation of the strength and direction of the relationships between climatic factors and dengue cases. The results indicated that maximum humidity showed the highest positive correlation with disease incidence, while maximum temperature and precipitation showed weaker relationships. These findings highlight the importance of considering multiple environmental and contextual factors in health service management, contributing to the planning of more efficient preventive actions and the anticipation of demands. In addition, the analysis demonstrates how the integration of climatic and epidemiological data can support decision-making in complex contexts, allowing interventions adapted to local realities. Measures such as breeding site reduction programs, community education, and targeted surveillance strategies can benefit from this information, increasing the effectiveness of dengue control actions. The research reinforces the importance of analytical tools and process management in developing more structured and efficient public policies for addressing vector-borne diseases.

Keywords: Dengue, Climatic Factors, Data Analysis, Organizational Processes, Decision Support

1 Introdução

O Brasil, assim como outras regiões tropicais, tem enfrentado um aumento nos casos de dengue, com surtos recorrentes que afetam milhares de pessoas. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti* e é um grande problema de saúde pública que causa impactos econômicos e sociais, principalmente nas áreas urbanas. Esse aumento está relacionado a condições climáticas, ao crescimento populacional, à urbanização desordenada com infraestrutura inadequada e ao acúmulo de água parada, oferecendo condições propícias para a reprodução do mosquito. (CHENG et al., 2021; MUÑOZ et al., 2017).

O aquecimento global tem modificado o alcance geográfico e a sazonalidade da dengue, fazendo com que regiões anteriormente isentas da ameaça enfrentem o surto da doença. Estudos mostram que fatores climáticos, desempenham papéis importantes na dinâmica da transmissão viral e, podem influenciar no ciclo de vida do vetor, no comportamento de desova e, diretamente nos padrões sazonais de incidência da doença. Entretanto, a relação entre clima e dengue não é uniforme. (ZAFAR et al., 2021; NAKHAPAKORN et al., 2020)

Assim, a análise de dados climáticos e epidemiológicos é necessária para apoiar a gestão de serviços em saúde, permitindo antecipar demandas, otimizar recursos e orientar estratégias de prevenção. Neste sentido, a engenharia de produção oferece ferramentas e metodologias aplicáveis a sistemas complexos, incluindo processos organizacionais e

apoio à decisão, possibilitando uma abordagem estruturada para entender e controlar fenômenos que afetam a eficiência operacional de serviços de saúde.

Portanto, analisar regiões específicas como São José do Rio Preto, município do interior do Estado de São Paulo, pode trazer informações adicionais ao relacionar a incidência de dengue com variações climáticas locais, que apresentam comportamentos particulares. Compreender as características ambientais e urbanas desta localidade, assim como os impactos das mudanças climáticas, pode auxiliar na implementação de estratégias de controle e prevenção mais eficazes e na gestão mais eficiente e estratégica dessas ações, incluindo redução de criadouros, programas de educação comunitária e outras intervenções adaptadas à realidade local, possibilitando uma resposta direcionada e otimizada ao problema.

2 Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é analisar a correlação entre fatores climáticos (temperatura, precipitação e umidade) e a incidência de casos de dengue na cidade de São José do Rio Preto/SP, no período de 2019 a 2023, com a finalidade de apoiar a tomada de decisão na gestão de processos e no planejamento estratégico dos serviços de saúde.

Com isso temos os seguintes objetivos específicos:

- a. Coletar e organizar os dados de incidência de dengue e as variáveis climáticas (temperatura, precipitação e umidade) da região de estudo, utilizando bases de dados públicas, como SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).
- b. Realizar uma análise estatística descritiva dos dados para identificar padrões temporais e geográficos relacionados à incidência de dengue.
- c. Aplicar métodos de correlação estatística (como *Pearson* ou *Spearman*) para verificar a existência de uma relação entre os fatores climáticos e a incidência de dengue.
- d. Analisar os resultados e discutir suas possíveis implicações para a saúde pública e para a tomada de decisão na gestão de processos e no planejamento estratégico dos serviços de saúde.

3 Referencial Teórico

A dengue é uma arbovirose que vem ganhando relevância para a saúde pública global, sendo assim, a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2023) a considera um dos principais desafios epidemiológicos em países tropicais e subtropicais. No Brasil, é considerada uma ameaça à saúde pública, pois registrou a maior proporção de casos suspeitos nas Américas. Entre 2019 e 2023 foram registrados 6,1 milhões de casos suspeitos de dengue, com 63% (2020) a 84% (2022) dos casos notificados nas Américas. Assim, iniciativas como o projeto “Eliminar a Dengue: Desafio Brasil” são incentivadas para reduzir a transmissão de arbovírus. (COUTO et al., 2025)

A dengue é membro do grupo de doenças virais causadas pelo arbovírus do gênero *Flavivirus*, é transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, que também é vetor de outras arboviroses, tais como Zika e Chikungunya. No decorrer dos anos, estudos mostram que esse mosquito possui adaptabilidade ao ambiente urbano e um ciclo de vida adaptável às diversas condições ambientais. O ciclo de vida do *Aedes aegypti*, pode ser dividido em quatro fases distintas: a primeira fase é Ovo depositado em superfícies de água, posteriormente a Larva que fica submersa na água e, alimenta-se de matéria orgânica, a

Pupa que se trata do estágio de transição antes da fase adulta e, por fim o Adulto quando mosquitos fêmeas picam humanos para obter sangue essencial para maturação dos ovos. (STANAWAY, et al., 2013) As fases como ovo, larva e pupa requerem água parada para se desenvolverem, enquanto a fase adulta é influenciada por fatores como umidade e temperatura (ZAFAR et al., 2021). Altas temperaturas aceleram o ciclo de vida do mosquito e reduzem o período de incubação do vírus, aumentando o risco de surtos (CHENG et al., 2021). Chuvas moderadas criam criadouros temporários para o mosquito, enquanto chuvas extremas podem eliminá-lo temporariamente (MUÑOZ et al., 2017). E as áreas úmidas são propensas à sobrevivência dos mosquitos adultos, daí vem a relação com áreas tropicais e subtropicais. O cenário futuro não se mostra promissor, pois não há perspectiva de mudanças das condições climáticas, com previsões de calor excessivo e chuvas intensas com alagamento, o controle da dengue no Brasil, torna-se um grande desafio (MADEIROS, 2024).

Entre os fatores que influenciam a incidência da dengue, se destacam a temperatura, a precipitação e a umidade, pesquisas como a de Nakhapakorn et al (2020) que associam as variações de temperaturas entre 24°C e 29°C como ideais para o desenvolvimento do mosquito e a replicação viral, enquanto temperaturas extremas, acima de 30°C, podem encurtar seu ciclo de vida. Pesquisas regionais no Brasil demonstram a heterogeneidade local nas análises de alterações pluviométricas associadas a variações de incidência de casos de dengue, embora elas possam variar conforme a escala temporal e espacial considerada. (SANTOS et al., 2025), (GABRIEL et al., 2018), (CARNEIRO. et al., 2017) (SILVA et al., 2015)

Além disso, a análise da dengue sob a ótica da gestão de processos é necessária para compreender como os serviços de saúde podem responder de forma mais eficiente a demandas variáveis. Autores da área de operações e gestão de processos, como Brandon et al.(2011,2022)) ressaltam a importância do planejamento orientado por dados para melhorar fluxos de trabalho e tomada de decisão. Essa perspectiva aplicada ao setor da saúde permite usar as informações ambientais e epidemiológicas no suporte ao planejamento de estratégias preventivas e assistenciais (KAPLAN, PORTER, 2011).

Assim, a integração entre análise de dados climáticos e epidemiológicos e a gestão em saúde pode gerar contribuições para antecipar demandas, planejar recursos e reduzir vulnerabilidades. Abordagens como mineração de processos de Van Der Alst, 2016) e modelagem preditiva em epidemiologia Chakraborty, Ghosh (2020) exemplificam o potencial da engenharia de produção para o enfrentamento de problemas complexos no setor, ampliando as possibilidades de estratégias mais direcionadas e adaptadas ao contexto local.

4 Método

Esta pesquisa é de natureza quantitativa, uma vez que envolve a coleta e análise de dados numéricos relacionados aos fatores climáticos (temperatura, precipitação, umidade) e à incidência de casos de dengue na região de São José do Rio Preto/SP. O estudo segue um desenho descritivo e explicativo. Descritivo, visando descrever os padrões de variação nos dados climáticos e de incidência de dengue ao longo do tempo. Explicativo, buscando identificar e explicar as relações de causa e efeito entre os fatores climáticos e a incidência de dengue.

A cidade de São José do Rio Preto possui uma densidade populacional segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022) em torno de 1.112,17 habitantes por quilômetro quadrado, com área total de aproximadamente 431,944 quilômetros quadrados e uma densidade populacional de 480.393 pessoas. A população

desta pesquisa incluiu todos os casos registrados de dengue e dados meteorológicos na cidade de São José do Rio Preto/SP durante o período de 5 anos (2019 a 2023) obtidos por meio do Banco de Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net). E para os dados de precipitação pluviométrica total e mensal, utilizou-se a base de dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (CIIAGRO) para o mesmo período e as informações populacionais foram obtidas por meio da base de dados do IBGE (2022). Devido à indisponibilidade de registros climáticos completos para São José do Rio Preto, utilizaram-se os dados da cidade vizinha de Mirassol, localizada a cerca de 15 km de distância, considerando a similaridade climática entre as localidades.

Os dados coletados foram tratados e consolidados em um único *dataset*, o que envolveu a padronização das variáveis temporais, a correção de inconsistências e a análise de valores ausentes. Para garantir a compatibilidade entre os dados climáticos e os casos de dengue, foi realizada a integração entre as informações das duas cidades, reconhecendo as limitações metodológicas impostas por essa abordagem.

A análise estatística foi realizada por meio de scripts em *Python*, que automatizaram etapas do estudo, incluindo o cálculo dos coeficientes de correlação de *Pearson* (para dados normalmente distribuídos) e *Spearman* (para dados não paramétricos), bem como a geração de *heatmaps*, gráficos de dispersão e séries temporais, permitindo uma visualização clara dos padrões identificados. Foram aplicadas também análises estatísticas descritivas para caracterizar tendências temporais ao longo dos cinco anos.

Os resultados foram interpretados com base na literatura científica, permitindo a identificação de padrões sazonais na incidência da dengue, bem como a discussão das limitações metodológicas e das implicações para a gestão de serviços de saúde e planejamento preventivo.

5 Resultados e Discussão

O foco principal desta análise foi compreender a dinâmica temporal das notificações de dengue entre os anos de 2019 e 2023 e sua relação com variáveis climáticas, em especial a pluviometria, durante todos os meses do período citado na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.

Os dados analisados mostram um comportamento sazonal na incidência de dengue ao longo dos anos, com os meses do primeiro semestre apresentando os maiores números de casos. Conforme ilustrado na Figura 1, o ano de 2019 destacou-se como o período com a maior incidência registrada no intervalo analisado, com um pico em abril, totalizando cerca de 9.000 casos. Esse padrão é seguido por uma queda brusca a partir de maio, mantendo números muito baixos no segundo semestre.

Em 2021 e 2022, observou-se um comportamento similar, com picos de casos concentrados no mês de abril. O ano de 2021 registrou aproximadamente 6.000 notificações neste período, enquanto o ano de 2022 apresentou números ligeiramente inferiores, mas com curvas muito próximas. Essa recorrência sugere uma consistência nas condições favoráveis ao aumento da incidência, possivelmente influenciada por fatores climáticos, como alta pluviometria.

Por outro lado, os anos de 2020 e 2023 apresentaram um cenário distinto, com um número muito menor de notificações ao longo de todo o período analisado. O pico de casos nesses anos foi inferior a 2.000, indicando surtos menos intensos ou maior efetividade nas ações de controle vetorial. Esses dados reforçam a hipótese de que condições específicas, como índices climáticos e densidade populacional, podem ter influenciado diretamente as diferenças de comportamento entre os anos.

O padrão sazonal identificado em todos os anos é evidente, com aumento gradual dos casos no início do ano, atingindo o pico entre março e abril, seguido de uma redução no segundo semestre. Esse comportamento está alinhado com o ciclo de vida do mosquito *Aedes aegypti*, que é favorecido em períodos de maior volume de chuvas e temperaturas elevadas. A análise reforça a importância de medidas preventivas e estratégias de controle vetorial concentradas nos primeiros meses do ano.

Figura 1 Total de casos de dengue por mês e ano (2019 a 2023)

Fonte: Autor (2025)

A Figura 2 apresenta uma série temporal que relaciona a incidência de casos de dengue com a temperatura máxima registrada no período de 2019 a 2024. Na linha vermelha, observa-se o comportamento dinâmico da quantidade de casos de dengue ao longo dos anos, enquanto a linha azul representa a temperatura máxima média registrada.

De forma geral, os casos de dengue exibem um padrão de aumento em intervalos específicos de cada ano, seguidos por quedas abruptas. Este comportamento sazonal é consistente com a análise realizada anteriormente e reforça a correlação entre o ciclo de vida do mosquito e fatores ambientais. No entanto, ao cruzar essa dinâmica com os valores da temperatura máxima, a análise revela que, embora existam picos de temperatura nos mesmos períodos de maior incidência de casos, a temperatura máxima se mantém relativamente constante ao longo do tempo, com variações muito menos pronunciadas que os casos de dengue.

Especificamente, nos anos de 2019, 2021 e 2022, a temperatura máxima não apresenta mudanças durante os períodos de pico de casos de dengue. Apesar disso, a sazonalidade nos casos de dengue parece coincidir com períodos de maior calor, indicando que a temperatura, embora constante, pode servir como um pré-requisito ambiental para a proliferação do vetor, mas não como o único fator determinante para os surtos.

Nos anos de 2020 e 2023, períodos de menor incidência de casos, observa-se que a temperatura máxima permanece estável, o que sugere que outros fatores, como variações na pluviosidade, campanhas de controle vetorial ou a circulação de diferentes sorotipos do vírus, devem ser considerados para explicar a dinâmica dos casos.

Figura 2 Série temporal dos casos de dengue e temperatura máxima (2019 a 2024).

Fonte: Autor (2025)

A Figura 3 apresenta a relação temporal entre os casos de dengue e a umidade máxima no período de 2019 a 2024. A linha vermelha ilustra os casos de dengue, enquanto a linha azul representa a umidade máxima registrada diariamente ao longo do tempo. Os casos de dengue seguem um padrão sazonal bem definido, com picos anuais notáveis que coincidem com os períodos do primeiro semestre de cada ano. A análise dos dados mostra que, embora a umidade máxima (linha azul) apresente uma variação cíclica ao longo dos anos, a oscilação é mais estável em comparação ao comportamento dinâmico dos casos de dengue.

Particularmente, os anos de 2019, 2021 e 2022 apresentaram os picos mais altos de dengue, que coincidiram com períodos em que a umidade máxima esteve elevada. Esses resultados indicam que a umidade máxima pode ser um fator contribuinte para a proliferação do mosquito, pois ambientes úmidos são propícios para o acúmulo de água parada, onde o mosquito se reproduz. No entanto, observa-se que, em anos com baixa incidência de dengue, como 2020 e 2023, a umidade máxima não apresentou mudanças relevantes, o que sugere que a umidade, embora importante, não é o único fator determinante para os surtos de dengue.

Essa análise reforça a importância de considerar múltiplos fatores climáticos e ambientais na predição de surtos da doença, e não apenas a umidade isoladamente.

Figura 3 Série temporal dos casos de dengue e umidade máxima (2019 a 2024)

Fonte: Autor (2025)

A Figura 4 apresenta a relação temporal entre os casos de dengue e a precipitação (chuvas) no período de 2019 a 2024. A linha vermelha representa os casos de dengue, enquanto as barras azuis refletem os valores diários de precipitação registrados ao longo do período analisado. Os dados demonstram que os picos de casos de dengue coincidem com os períodos de maior precipitação, reforçando a hipótese de que as chuvas desempenham um papel central na proliferação do mosquito. Os anos de 2019, 2021 e 2022 apresentam os maiores picos de dengue, que estão associados a aumentos significativos na precipitação nos meses iniciais desses anos.

Embora existam casos em períodos de baixa precipitação, a análise sugere que chuvas intensas criam condições favoráveis para o acúmulo de água parada, essencial para a reprodução do vetor. Essa relação é especialmente evidente em 2021 e 2022, em que aumentos na precipitação precedem os maiores picos de casos.

No entanto, a análise revela que a precipitação isolada não explica completamente as variações nos casos de dengue. Por exemplo, em 2020 e 2023, apesar de chuvas frequentes, a incidência de casos foi menor, o que pode indicar a influência de outros fatores, como campanhas de controle vetorial, mudanças na densidade populacional ou variações nos sorotipos do vírus em circulação.

Figura 4 Série temporal dos casos de dengue e precipitação (2019 a 2024).

Fonte: Autor (2025)

A Figura 5 apresenta o gráfico de dispersão que relaciona a temperatura máxima (°C) com o número de casos de dengue registrados. Cada ponto no gráfico representa uma observação diária no período analisado, cobrindo os anos de 2019 a 2024.

A análise do gráfico revela que a maioria dos casos de dengue ocorre em temperaturas entre 25°C e 35°C, com uma concentração em torno de 30°C. Este intervalo parece ser o mais favorável para a proliferação do mosquito e, conseqüentemente, para o aumento da transmissão da doença. Em temperaturas abaixo de 25°C ou acima de 35°C, observa-se uma diminuição no número de casos.

Apesar dessa concentração, a dispersão de pontos indica que não há uma relação linear clara entre a temperatura máxima e o número de casos de dengue. Isso sugere que, embora a temperatura seja um fator importante para o desenvolvimento do vetor, outros fatores ambientais e sociais, como umidade, precipitação e controle vetorial, devem ser considerados para entender completamente as dinâmicas da doença.

Esse padrão reforça a hipótese de que há uma faixa de temperatura ideal para a proliferação do mosquito, mas que fatores adicionais modulam os surtos de dengue.

Figura 5 Dispersão entre temperatura máxima e casos de dengue (2019 a 2024).

Fonte: Autor (2025)

A Figura 6 apresenta o gráfico de dispersão que relaciona a umidade máxima (%) com o número de casos de dengue registrados no período de 2019 a 2024. Cada ponto no gráfico representa uma observação diária, permitindo visualizar possíveis padrões entre as variáveis.

A análise indica que a maioria dos casos de dengue ocorre quando os níveis de umidade máxima estão acima de 70% e que a sua maior concentração ocorre entre 80% e 90%. Este intervalo parece coincidir com condições ambientais favoráveis para a reprodução do mosquito, pois ambientes mais úmidos são propícios para o acúmulo de água parada, importante fator no ciclo de vida do vetor.

Embora a dispersão dos pontos sugira uma relação positiva entre a umidade máxima e os casos de dengue, observa-se uma alta variabilidade nos dados, indicando que a umidade, apesar de relevante, não é suficiente para explicar sozinha os surtos da doença. Fatores adicionais, como precipitação, temperatura e medidas de controle vetorial, provavelmente desempenham papéis importantes na dinâmica da transmissão.

De maneira geral, o gráfico reforça a importância de condições climáticas úmidas na proliferação do mosquito transmissor, alinhando-se a outras análises realizadas anteriormente.

Figura 6 Dispersão entre umidade máxima e casos de dengue (2019 a 2024).

Fonte: Autor (2025)

A Figura 7 apresenta o gráfico de dispersão que relaciona a precipitação diária (mm) com o número de casos de dengue registrados no período de 2019 a 2024. Cada ponto no gráfico representa uma observação individual, permitindo avaliar possíveis padrões entre as variáveis.

A análise demonstra que a maioria dos casos de dengue ocorre quando a precipitação acumulada é baixa ou nula (entre 0 e 20 mm). No entanto, observa-se que mesmo em dias de chuvas mais intensas (acima de 20 mm), há registros de casos de dengue, ainda que em menor frequência.

O padrão observado sugere que a ocorrência de chuvas frequentes, mesmo em pequenas quantidades, pode criar condições favoráveis ao acúmulo de água parada, ambiente ideal para a reprodução do mosquito. Por outro lado, os casos em dias de alta precipitação podem ser influenciados por fatores acumulativos, ou seja, chuvas anteriores que criaram criadouros, uma vez que o ciclo de reprodução do mosquito não é imediatamente impactado pelas condições climáticas do dia.

Além disso, o gráfico reforça a ideia de que a relação entre precipitação e casos de dengue não é direta, mas modulada por outros fatores, como temperatura, umidade, e estratégias de controle vetorial em períodos de alta incidência.

Figura 7 Dispersão entre precipitação e casos de dengue (2019 a 2024).

Fonte: Autor (2025)

A análise de correlação entre os fatores climáticos e os casos de dengue foi realizada utilizando os coeficientes de *Pearson* e *Spearman*, conforme apresentado na Figura 8. Cada abordagem oferece uma perspectiva distinta para compreender as relações entre as variáveis. O coeficiente de *Pearson* mede a força e a direção de uma relação linear entre duas variáveis, variando de -1 a 1, onde valores próximos a 1 indicam uma correlação positiva perfeita, -1 uma correlação negativa perfeita, e, por sua vez, o 0 indica ausência de relação linear. Esse método é sensível a *outliers* e pressupõe que os dados possuam distribuição normal. Por outro lado, o coeficiente de *Spearman* avalia a força e a direção de uma relação monotônica, não necessariamente linear, utilizando os rankings dos valores. Essa métrica é mais robusta a *outliers* e adequada para dados não paramétricos ou com relações não lineares.

Conforme ilustrado na Figura 8, os resultados indicam correlações fracas entre os fatores climáticos e os casos de dengue, refletindo a complexidade das dinâmicas que influenciam a transmissão da doença. Para a temperatura máxima, os coeficientes de *Pearson* (-0,043) e *Spearman* (-0,144) sugerem uma correlação negativa muito fraca. Esse padrão pode ser explicado pelo fato de que temperaturas extremas, fora do intervalo ideal de 25°C a 35°C, não favorecem a reprodução do mosquito. A umidade máxima apresentou os coeficientes mais elevados entre os fatores climáticos analisados, com

valores de *Pearson* (0,227) e *Spearman* (0,263), indicando que condições mais úmidas criam ambientes propícios para o acúmulo de água parada, necessária para o desenvolvimento do vetor. No caso da precipitação, os coeficientes de *Pearson* (-0,020) e *Spearman* (0,007) demonstram que a relação com os casos de dengue é praticamente inexistente em termos diários. Isso pode ser atribuído ao efeito cumulativo das chuvas ao longo de períodos mais extensos, que não é capturado adequadamente por análises baseadas em dados diários.

Figura 8 Análise de correlação entre variáveis climáticas e casos de dengue utilizando os coeficientes de *Pearson* e *Spearman*.

Correlation Analysis:			
	Variable	Pearson	Spearman
0	temperatura_maxima	-0.043279	-0.144182
1	umidade_maxima	0.227293	0.262773
2	precipitacao	-0.020246	0.007284

Fonte: Autor (2025)

Esses resultados reforçam que as relações entre fatores climáticos e os casos de dengue são complexas e não lineares. Embora variáveis como umidade apresentem maior correlação, a transmissão da doença é influenciada por múltiplos fatores, incluindo a dinâmica populacional, as intervenções humanas e os sorotipos virais em circulação. Portanto, é preciso adotar abordagens multivariadas para compreender e prever a incidência de dengue, considerando tanto fatores ambientais quanto sociais.

A Figura 9 apresenta um *heatmap* de correlações entre os fatores climáticos e os casos de dengue, baseado nos coeficientes de correlação de *Pearson*. Esse tipo de visualização facilita a interpretação das relações entre as variáveis ao utilizar uma escala de cores para representar a força e a direção das correlações.

Os valores na matriz de correlação variam de -1 a 1, sendo que valores próximos de 1 indicam uma correlação positiva forte, valores próximos de -1 indicam uma correlação negativa forte, e valores próximos de 0 indicam ausência de correlação que mereça alguma análise.

Na Figura 9, observa-se que a relação entre a temperatura máxima e os casos de dengue apresentou um coeficiente de correlação de -0,04, indicando uma correlação negativa fraca. Esse resultado reforça a compreensão de que, fora do intervalo ideal de 25°C a 35°C, a temperatura não exerce influência sobre a incidência da doença. Em contrapartida, a análise da umidade máxima revelou uma correlação de 0,23 com os casos de dengue, sendo a associação mais relevante entre os fatores climáticos avaliados. Esse achado confirma que ambientes mais úmidos favorecem as condições de reprodução e sobrevivência do mosquito *Aedes aegypti*, ainda que a força da relação seja considerada fraca. Já a correlação entre a precipitação e os casos de dengue apresentou valor de -0,02, indicando ausência prática de relação linear entre essas variáveis no período analisado. Essa falta de associação pode estar relacionada ao caráter cumulativo do impacto das chuvas, cujo efeito sobre a proliferação do vetor não é capturado de forma imediata por análises diárias. Além disso, as correlações entre os próprios fatores climáticos são interessantes. Por exemplo, a temperatura máxima e a umidade máxima possuem uma correlação negativa moderada (-0,33), o que pode refletir as condições climáticas específicas da região de São José do Rio Preto.

Figura 9 Heatmap de correlações entre variáveis climáticas e casos de dengue, utilizando os coeficientes de *Pearson*.

Fonte: Autor (2025)

Os resultados obtidos neste estudo estão alinhados com a literatura, reforçando a relação entre fatores climáticos e a incidência de dengue. Estudos anteriores, como os de Zafar et al. (2021), indicaram que temperaturas entre 24°C e 29°C são ideais para a proliferação do *Aedes aegypti*, enquanto temperaturas extremas acima de 30°C podem reduzir sua longevidade. Os dados deste estudo confirmam parcialmente essa observação, com a maioria dos casos de dengue ocorrendo em temperaturas próximas de 30°C (Figura 5). No entanto, a correlação fraca entre temperatura máxima e casos de dengue sugere que fatores adicionais, como umidade e controle vetorial, desempenham papéis mais preponderantes na região de São José do Rio Preto.

A relação entre a umidade máxima e os casos de dengue, apresentada na Figura 6, também encontra suporte na literatura. Estudos como os de Cheng et al. (2021) destacam que ambientes úmidos favorecem o acúmulo de água parada, essencial para o ciclo de vida do mosquito. O coeficiente de correlação moderado observado neste estudo (*Pearson*: 0,23) reforça essa relação, embora também evidencie que a umidade isoladamente não explica completamente os surtos de dengue.

Por outro lado, a ausência de correlação entre a precipitação diária e os casos de dengue, conforme ilustrado na Figura 7, diverge de estudos como os de Muñoz et al. (2017), que associaram chuvas moderadas a picos de casos. Este resultado pode ser explicado pela dinâmica temporal da criação de criadouros, que depende mais da frequência acumulativa das chuvas do que de eventos isolados.

Este estudo apresentou algumas limitações que precisam ser consideradas e que influenciaram a interpretação dos resultados. O período analisado, limitado a cinco anos (2019 a 2023), pode não capturar plenamente variações de longo prazo na relação entre fatores climáticos e a incidência de dengue. Os dados climáticos utilizados, foram aproximados e agregados, o que pode ter influenciado a precisão das análises. A escolha de variáveis como temperatura máxima, ao invés de temperatura média, pode não refletir integralmente o impacto térmico sobre o ciclo de vida do mosquito *Aedes aegypti* e o comportamento do vírus.

Outra limitação refere-se à defasagem temporal entre os casos notificados de dengue e o desenvolvimento do ciclo de vida do mosquito. O período de incubação do vírus e a reprodução do vetor podem criar discrepâncias entre eventos climáticos e surtos de dengue, que não foram totalmente capturados pelos dados utilizados. Além disso, a

análise não considerou filtros para isolar os meses mais críticos em termos de notificações, o que pode ter aumentado a sensibilidade da investigação às condições climáticas específicas desses períodos.

Por fim, o fato da análise ser restrita à região de São José do Rio Preto, uma localidade específica com características ambientais e urbanas particulares, não é possível generalizar a outras localidades com climas, densidades populacionais ou intervenções diferentes.

Os resultados deste estudo oferecem informações para o planejamento de estratégias de controle e prevenção da dengue. As evidências indicam que campanhas de conscientização e ações de controle vetorial devem ser intensificadas nos períodos de maior umidade e temperaturas moderadas, especialmente entre março e maio na região. Além disso, o uso de modelos climáticos para antecipar picos de incidência pode auxiliar na alocação mais eficiente de recursos e na definição de prioridades operacionais.

Este trabalho contribui para ampliar a compreensão das relações entre variáveis climáticas e a incidência de dengue em áreas urbanas de clima tropical, ao analisar o contexto específico de São José do Rio Preto. Um achado interessante foi a fraca correlação entre precipitação diária e casos de dengue, apontando a necessidade de considerar fatores cumulativos e contextuais nas análises futuras.

De modo geral, os resultados demonstram que as variáveis climáticas influenciam a ocorrência da doença de forma combinada e não linear, o que reforça a importância de abordagens analíticas integradas. Essa perspectiva amplia o potencial de uso dos dados climáticos e epidemiológicos, não apenas para a vigilância em saúde, mas também para o planejamento e a gestão de recursos. A interpretação sistemática dessas informações favorece o desenvolvimento de modelos preditivos e de monitoramento capazes de antecipar demandas e orientar ações preventivas, tornando a gestão mais responsiva e eficiente.

Por fim, sob uma abordagem interdisciplinar, observa-se que a aplicação de métodos quantitativos e de ferramentas de apoio à decisão, frequentemente utilizados em contextos de análise e otimização de processos, pode fortalecer a capacidade de resposta dos sistemas de saúde. Essa integração entre conhecimentos da saúde pública e de áreas afins, como a Engenharia de Produção, possibilita o desenvolvimento de estratégias mais sustentáveis, orientadas por evidências e com maior eficiência no uso dos recursos, contribuindo para a prevenção e o controle de doenças em cenários complexos e dinâmicos.

6 Considerações finais

Este estudo analisou a correlação entre fatores climáticos (temperatura, umidade e precipitação) e a incidência de casos de dengue na cidade de São José do Rio Preto/SP, utilizando dados coletados no período de 2019 a 2023. Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que as variáveis climáticas desempenharam um papel relevante na dinâmica de transmissão da dengue, embora suas influências sejam complexas e não lineares.

A análise revelou que a umidade máxima foi o fator climático com a maior correlação positiva com os casos de dengue, indicando que condições úmidas criam ambientes propícios para o desenvolvimento do *Aedes aegypti* e, conseqüentemente, para a disseminação da doença. Em contraste, as variáveis de temperatura máxima e precipitação apresentaram correlações fracas, sugerindo que, isoladamente, esses fatores não são determinantes para os surtos de dengue, mas podem atuar em conjunto

com outros fatores contextuais, como infraestrutura urbana, densidade populacional e medidas de controle vetorial.

Os resultados obtidos confirmam os resultados de estudos anteriores, sugerindo que a proliferação do mosquito vetor ocorre em condições climáticas específicas e numa faixa de temperatura entre 24°C e 29°C, ideal para o ciclo de vida do *Aedes aegypti*. Entretanto, demonstra a necessidade de considerar múltiplas variáveis para entender a complexidade da transmissão da dengue. As limitações metodológicas, incluindo a utilização de dados climáticos de Mirassol em razão da indisponibilidade de informações completas para São José do Rio Preto, são reconhecidas, mas não comprometem a contribuição central do estudo. Embora essa escolha tenha sido fundamentada pela proximidade geográfica e similaridade climática, diferenças locais podem ter influenciado os resultados.

Sob uma perspectiva interdisciplinar, este estudo demonstra como métodos quantitativos e abordagens típicas da Engenharia de Produção, como análise de processos, correlação de variáveis e apoio à tomada de decisão baseada em dados, podem contribuir para aprimorar o planejamento e a gestão de ações de vigilância em saúde. A integração entre saúde pública, análise de dados e gestão de processos favorece a construção de modelos de monitoramento mais eficientes, capazes de antecipar demandas e apoiar a implementação de estratégias sustentáveis e baseadas em evidências.

Para trabalhos futuros, recomenda-se expandir o horizonte temporal da análise, incorporando dados históricos e séries mais longas para identificar tendências de maior escala. Além disso, pode-se explorar diferentes métricas climáticas (médias, máximas e mínimas) para avaliar quais apresentam maior relevância na dinâmica local da doença. Estudos adicionais poderiam considerar variáveis socioeconômicas e demográficas, bem como desenvolver modelos preditivos e análises multivariadas, visando aprimorar a capacidade de planejamento, prevenção e resposta dos serviços de saúde.

Em síntese, este estudo alcança seu objetivo inicial ao evidenciar a influência das variáveis climáticas na transmissão da dengue, oferecendo subsídios para a gestão de políticas públicas de saúde e demonstrando o potencial de abordagens interdisciplinares para apoiar decisões estratégicas de forma eficiente e sustentável.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Processo nº 2023/10080-3.

Referências

ARAÚJO, M. L. V. et al. Spatial-temporal correlation of dengue fever and climatic variables in the city of São Paulo, Brazil. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, e7010313067, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i3.13067.

BRANDON-JONES, A.; BURGESS, N.; SLACK, N. **Operations management**. 10. ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2022. 768 p. ISBN 978-1292408248.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Diretrizes nacionais para a prevenção e controle de epidemias de dengue**. Brasília, DF, 2009.

CARNEIRO, M. A. F.; ALVES, B. D. C. A.; GEHRKE, F. D. S.; DOMINGUES, J. N.; SÁ, N.; PAIXÃO, S. et al. Environmental factors can influence dengue reported cases.

Revista da Associação Médica Brasileira, v. 63, n. 11, p. 957-961, 2017.
DOI: 10.1590/1806-9282.63.11.957.

CARRINGTON, L. B.; ARMIJOS, M. V.; LAMBRECHTS, L.; SCOTT, T. W. Fluctuations at a low mean temperature accelerate dengue virus transmission by *Aedes aegypti*. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 7, n. 4, e2190, 2013. DOI: 10.1371/journal.pntd.0002190.

CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. **Mapa interativo**. Disponível em: <<https://mapainterativo.cemaden.gov.br/#>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

CHAKRABORTY, T.; GHOSH, I. Real-time forecasts and risk assessment of novel coronavirus (COVID-19) cases: a data-driven analysis. **Chaos, Solitons & Fractals**, v. 135, p. 109850, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.109850>.

CHENG, J. et al. Extreme weather conditions and dengue outbreak in Guangdong, China: Spatial heterogeneity based on climate variability. **Environmental Research**, v. 196, 2021. DOI: 10.1016/j.envres.2021.110900.

CIIAGRO – Instituto Agrônômico – Fundag. **Portal agrometeorológico e hidrológico do Estado de São Paulo**. Disponível em: <<http://www.ciiagro.org.br/diario/cperiodo>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

COUTO, P. C.; PY-DANIEL, S. S.; MELO, G. B. T.; OBARA, M. T.; ANGULO-TUESTA, A. Grand Challenges Brazil: uma década de financiamento de pesquisas em saúde. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 49, n. 145, e10034, abr.–jun. 2025. DOI: 10.1590/2358-2898202514510034I.

GABRIEL, A. F. B. et al. Avaliação de impacto à saúde da incidência de dengue associada à pluviosidade no município de Ribeirão Preto, São Paulo. **Cadernos de Saúde Coletiva**, v. 26, n. 4, p. 446-452, 2018. DOI: 10.1590/1414-462X201800040119.

GUZMAN, M. G.; HARRIS, E. Dengue. **The Lancet**, v. 385, n. 9966, p. 453-465, 2015. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60572-9.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades e Estados**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/sao-jose-do-rio-preto.html>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. **Mapa de estações**. Disponível em: <<https://mapas.inmet.gov.br/>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

KAPLAN, R. S.; PORTER, M. E. How to solve the cost crisis in health care. **Harvard Business Review**, v. 89, n. 9, p. 46-52, 54, 56-61, set. 2011. PMID: 21939127.

MEDEIROS, E. A. Desafios no controle da epidemia da dengue no Brasil. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, 2024, eEDT012. DOI: 10.37689/acta-ape/2024EDT012.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Arboviroses**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, c2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/arboviroses>>. Acesso em: 11 maio 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2). Centro de Operações de Emergências (COE) – **Informe Semanal** – Edição nº 19 | SE 01 a 24/2024. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aedes-aegypti/monitoramento-das-arboviroses>>. Acesso em: 18 jun. 2024.

MUÑOZ, P. et al. Holocene climatic variations in the Western Cordillera of Colombia: A multiproxy high-resolution record. **Quaternary Science Reviews**, v. 155, p. 159-178, 2017. DOI: 10.1016/j.quascirev.2016.11.021.

NAKHAPAKORN, K. et al. Assessment of urban land surface temperature and vertical city associated with dengue incidences. **Remote Sensing**, v. 12, n. 3802, 2020. DOI: 10.3390/rs12223802.

RIBEIRO, M. S. et al. Índices larvais de *Aedes aegypti* e incidência de dengue: um estudo ecológico no estado do Rio de Janeiro, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. 7, 2021. DOI: 10.1590/0102-311X00263320.

SANTOS, S. A. F.; KARAM, H. A. Partitioned variance analysis of dengue incidence in Rio de Janeiro city: exploring the impact of urban thermal structure and neighborhood clustering. **Anuário do Instituto de Geociências**, Rio de Janeiro, v. 48, e58204, 2025. DOI: 10.11137/1982-3908_2025_48_58204.

SILVA, A. M.; SILVA, R. M. D.; ALMEIDA, C. A. P.; CHAVES, J. J. D. S. Modelagem geoestatística dos casos de dengue e da variação termopluviométrica em João Pessoa, Brasil. **Sociedade & Natureza**, v. 27, n. 1, p. 157-169, 2015. DOI: 10.1590/1982-451320150111.

STANAWAY, J. D.; SHEPARD, D. S.; UNDURRAGA, E. A.; HALASA, Y. A.; COFFENG, L. E.; BRADY, O. J. et al. The global burden of dengue: an analysis from the Global Burden of Disease Study 2013. **The Lancet Infectious Diseases**, v. 16, n. 6, p. 712-723, 2016. DOI: 10.1016/S1473-3099(16)00026-8.

UNICEF. **Prevenção e combate às arboviroses**. Brasília, DF: Unicef, c2019. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brazil/blog/prevencao-e-combate-as-arboviroses>>. Acesso em: 11 maio 2024.

VAN DER AALST, W. M. P. Process mining: data science in action. 2. ed. Berlin: **Springer-Verlag**, 2016. 467 p. ISBN 978-3-662-49850-7. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49851-4>.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. Dengue and severe dengue. Geneva: **WHO**, 2022. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>>. Acesso em: 19 nov. 2024.

ZAFAR, S. et al. Development and comparison of dengue vulnerability indices using GIS-based multi-criteria decision analysis in Lao PDR and Thailand. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 9421, 2021. DOI: 10.3390/ijerph18179421.